

போர் இல்லா புது உலகம் (சங்க இலக்கியத்தை முன் வைத்து)

முனைவர்.மா.கோமதி,
உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,
திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, துலப்பரம்.

Abstract :

There is always enmity and war in this world. Although evolved from animals, the feeling of enmity has not left man. Desire is the basis for enmity. Desire for earth, women and gold is the cause of suffering. Conflict comes from that desire. This,"Being close to each other and getting away from each other "The nature of this world to renew" (pg. 76). Purananuthuvar says. War is a part of people's lives. Although many literatures have been created with the focus on war, Kalapahi Papath is one of the most admired literatures. Does the book glorify war? Or indirectly describing the brutality of war? It cannot be said for sure, says K. Kailasapathy. This article aims to investigate the fact that Poikaiyar's soul wanted to see a new world without war, even though Kalapahi claimed the victory of the forty Cholas.

முன்னுரை:-

பகையும் போரும் எந்நாளும் இவ்வுலகில் உண்டு. விலங்கிலிருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தாலும் பகை உணர்வு மனிதனை விட்டு அகலவில்லை. பகை உணர்வுக்கு அடிப்படை ஆசை. மண், பெண், பொன் ஆகிய ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணமாகிறது. அந்த ஆசையால் வருவது பூசல். இதனை,

"ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும்
புதுவதன்று இவ்வுலகத்தை இயற்கை" (புறம்.76)

என்கிறார் புறநானூற்றுப் புலவர். போர் என்பது மக்களது வாழ்க்கையில் ஓர் அங்கம் வகிக்கிறது. போரை மையமாக வைத்து பல இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டாலும் சிறப்பாகப் போற்றப்படும் இலக்கியங்களில் களவழி நாற்பதும் ஒன்று. இந்நூல் போரின் சிறப்பைப் போற்றுகின்றதா? அல்லது போரின் கொடுமையை மறைமுகமாக விவரிக்கிறதா? என்று நிச்சயமாகக் கூற முடியாதுள்ளது, என்கிறார் க.கைலாசபதி. களவழி நாற்பது சோழனின் வெற்றியை வெளிப்படையாகக் கூறினாலும் போரற்ற புது உலகம் காணவே பொய்கையாரின் உள்ளம் விரும்பியது என்பதை ஆராயும் நோக்கிலே இக்கட்டுரை அமையப்பெறுகிறது.

களவழி நாற்பது அறிமுகம்:-

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று களவழி நாற்பது. புறப்பொருள் பற்றி நாற்பது பாடல்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் ஆசிரியர் பொய்கையார். போர்க்களத்தை மையமாக வைத்து 40 பாடல்கள் பாடியமையால் களவழி நாற்பது என்னும் பெயர் பெற்றது. இந்நூல் கடைச்சங்க காலத்தில் தோன்றியது என்றும் சங்கம் மருவிய காலத்தில் தோன்றியது என்றும் கருதுகின்றனர். ஆனால் களவழி நாற்பதின் செப்பத்தை பார்க்கும் பொழுது அது சங்க இலக்கியத்தோடு சேர்க்கப்பட வேண்டும், தொகுத்தவர்கள் களவழி நாற்பதைச் சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களோடு சேர்த்து தொகுத்து விட்டனர் போலும்.

இக்களவழி நாற்பது சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறைக்கும் சோழன் கோச்செங்கணானுக்கும் இடையே நடந்த போரைப் பற்றிப் பாடுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் போரை மையமாக வைத்துப் பல இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டாலும் அவற்றுள் போர்க்களத்தை மையமாகக் கொண்டு தனியொரு நூலாகப் படைத்தவர் பொய்கையார் ஆவார். இன்று வரை தமிழ் இலக்கியத்தில் களவழி நாற்பதுக்கென்றே தனி இடம்

உண்டு. இக்களவழி நாற்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டே பிற்கால பரணி நூல்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் கலிங்கத்து பரணி தொன்மையானதாகவும் சிறப்பானதாகவும் போற்றப்படுகிறது.

பொய்கையார்:-

சங்கப் புலவர்கள் ஒரு மன்னனின் கீழ் வாழ்ந்தவரில்லை. 'பழுமரம் தேடும் பறவை போல' அவர்கள் பல நாட்டிற்கும் சென்று வரக் கூடியவர்களாக இருந்தனர். எத்திசைச் சென்றாலும் அத்திசையில் அவர்களுக்கு உணவு, உடை, தங்குமிடம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டனர். அத்தகைய சமுதாயத்தில் வாழ்ந்தவர் பொய்கையார். ஒரு மன்னரின் புகழை மட்டும் பரப்பாது பல மன்னர்களின் புகழை பரப்பும் பிரச்சாரக் கருவிகளாக புலவர்கள் விளங்கியுள்ளனர். சேரனின் அவைக்களப் புலவரான பொய்கையார் சோழனின் வெற்றியைப் புகழ்ந்து பாடக் காரணம்.

1. சேரன் கணைக்கால் இரும்பொறையைச் சிறைலிருந்து மீட்க வேண்டும்.
2. போரின் கொடுமைகளைச் சோழனுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும். இவை இரண்டுமே பொய்கையார் பாடல்களில் வெளிப்படும் உண்மைகள்.

எனவே போரின் கொடுமைகளை நாற்பது பாடல்களில் சோழனுக்கு அறிவுறுத்தி சேரன் கணைக்கால் இரும்பொறையைச் சிறையில் இருந்து மீட்க எண்ணி இக்களவழி நாற்பதை இயற்றினார். பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பொய்கை ஆழ்வார் இவரினும் வேறானவர்.

அவலச் சுவை:-

உணர்ச்சிகளை மையமாகக் கொண்டே இலக்கியங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. போர் என்றாலே பெருமிதம் என்னும் சுவை தான் மேலோங்கி இருக்கும். 'போர்க்குறி காயமே புகழின் காயம்' என்ற கருத்தும் புறப்பாடல்களில் மிகுதியாக காணப்படினும் அதில் அவலம் என்னும் சுவை இழையோடிக் கொண்டிருக்கும் என்பதே உண்மை. போர் நிகழ்ச்சிகளில் பெரும்பான்மையான சினமும், அச்சமும், அவலமும், பெருமிதமும், மிகுதியாக வெளிப்படும். களவழி நாற்பதில் அவலம், அச்சம், இளிவரல், சினம் என்ற மெய்ப்பாடுகளே மிகுதியாக காணப்படுகின்றன. இக்களவழி நாற்பதில் பெருமிதம் தோன்றுவதற்கு பதிலாக பெண்களின் அவல நிலையும் வீரர்களின் அவல நிலையையும் படம் பிடித்து காட்டுகிறார் பொய்கையார். களவழி நாற்பதில் ஒரு காட்சி,

போர்க்களத்தில் யானைகள் கொண்டு குவிக்கப்பட்டன. அவற்றின் உடல்களில் இருந்து ரத்தம் வெள்ளமாய் ஓடியது. யானைகள் ரத்தத்தை கலக்கியதால் அது சேராகியது. அதை கடக்க இயலாத வீரர்கள் தளர்ச்சியுற்றனர். வெட்குண்டு கிடந்த யானையின் கொம்புகளைத் துணையாகக் கொண்டனர். போர்க்களத்தில் வீரர்கள் சினத்தால் வெட்டி வீழ்த்திய யானையின் கொம்புகளை ஊன்றுகோலாய் கொண்டு எழுவது போர்க்களத்தில் வீரர்களுக்கு ஏற்பட்ட அவலத்தைக் காட்டுவதாகும். அக்குறுதிச் சேற்றில் வீரர்களின் கால்கள் அகப்பட்டு வழக்கி விழுவதும் எழுவதுமான செயல் அவல நிலையைச் சுட்டுகின்றது.

மேலும் கண்ணுக்குத் தெரிந்த தூரம் வரையிலும் வீரர்கள் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போர்க்களத்தில் யானைக் கூட்டங்கள் இறந்தும் தங்கள் உறுப்புகளை இழந்தும் தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றன. எண்ணற்ற வீரர்கள் இறந்து கிடக்கின்றனர். இரத்தம் வெள்ளமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. போர்க்களத்தில் தங்கள் கணவரை இழந்தோம் என்ற செய்தியை கேட்டதும் அஞ்ச நடுங்கி தங்கள் கணவன்மார்கள் எத்திசையில் இறந்து கிடக்கின்றனர் என்பதை அறியாமல் நாற்றிசையும் அழுத கண்களோடு பெண்கள் ஓடுகின்றனர். நாற்றிசையும் ஓடி தங்கள் கணவரை கண்டு புலம்பும் பெண்களின் அழுகையைக் காட்டிலும் போர்க்களத்தில் முகம் தெரியாத அழுதப் பெண்களின் புலம்பல் மிகக் கொடியதாக

அமைந்திருக்கிறது. கணவரைக் கண்டும் காணாதும் அங்கும் இங்கும் ஓடி அழும் அப்பெண்களின் கண்ணீரும் அப்போர்க்களத்தில் ஓடும் இரத்தத்தோடு கலந்து இருக்குமோ? என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. இதனை,

“கடிகாலிற் காற்றுற் றெறிய வெடிபட்டு
வீற்றுவிற் றோடு மயிலினம்போல் நாற்றிசையும்
கேளி ரிழந்தா ரலனுபவே செங்கட்
சினமால் பொருத களத்து” (க.நா. 29)

என்னும் பாடல் உணர்த்துகிறது. போர்க்களத்தில் உடல் உறுப்புகள் வெட்டுண்டு கிடக்கின்றனர் வீரர்கள், அவ்வீரர்களின் கைகளை நரிகள் வாயில் கவ்விக்கொண்டுச் செல்கின்றன . என்னும் (க.நா.28) காட்சிகளில் அவலம் தான் தோன்றுகின்றதே தவிர பெருமிதம் என்னும் சுவை தோன்றவில்லை. சோழனுக்குப் போரின் கொடுமையை இது போன்று யாரும் காட்சிப்படுத்தி இருக்க மாட்டார்கள். கோச்செங்கணான். பிற்காலத்தில் சிவ பக்தனாக மாறி ஆலயங்கள் பல எடுத்தான் என்பதற்கு அடித்தளம் இட்டவர் பொய்கையாராக இருக்கலாம் . எனவே பொய்கையாரின் களவழி பாடலைக் கேட்டு மனம் திருந்திய சோழன் சேரனைச் சிறையிலிருந்து மீ ட்பதற்குள், அவன் மானம் கருதி உயிர் நீத்திருக்கலாம் . அதற்குப் பின் சோழன் சேர அரசு கட்டிலுக்கு கோக்கோதை மார்பனை முடிசூட்டி சான்றோர்களை மகிழ்வித்தான் என்னும் செய்தி வரலாற்றில் அறியக் கிடைக்கிறது.

மன்னரின் வெற்றியைப் புகழ்ந்து பாடுவது புலவரின் தொழில் என்றாலும் , மன்னர்கள் தவறிழைக்கும் போது அதை சுட்டிக் காட்ட புலவர்கள் தவறுவதில்லை என்பதற்குப் பல சான்றுகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணக்கிடைக்கின்றன.

தன் மக்களே தன்னுடன் பகைத்து போருக்குப் புறப்பட்டதை எண்ணி கோப்பெருஞ்சோழன் போருக்குக் கிளம்பினான் . அதனை தடுத்து நிறுத்தினார் புல்லாற்றார் எயிற்றியனார் (புறம்:213) அதைப்போல சோழன் நலங்கிள்ளிக்கும் நெடுங்கிள்ளிக்கும் நடக்க இருந்த போரைத் தடுத்து நிறுத்தினார் புலவர் கோவூர்கிழார் . மலையமான் மக்களைத் தேர்க்காலில் இட்டுக் கொல்லத் துணிந்தான் நெடுங்கிள்ளி அதனைத் தடுத்து நிறுத்தினார் கோவூர்கிழார், குழந்தைகளை காப்பாற்றினார் (புறம்:46) அதனைப்போல ஒளவையார் தொண்டைமானுக்கும் அதியமானுக்கும் நடக்கவிருந்த போரைத் தம் கவித்திறமையால் தடுத்து நிறுத்தினார் போர் இல்லா புது உலகம் காணவே விரும்பினர் புலவர் பெருமக்கள்.

சேர, சோழ, பாண்டியர், மூவரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தவர் இல்லை . அவர்களுக்கிடையே போரும் பூசலும் இருந்து கொண்டு தான் வந்திருக்கிறது . இம்மூவரும் ஒருங்கே இருந்தக் காட்சியைப் பார்த்து அவ்வைக்கு எல்லை இல்லா மன மகிழ்ச்சி . உடனே தம் கருத்தை ஒரு பா வடிவில் தந்தார் (புறம்:367). தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை மாங்குடிமருதனார் பாடுகின்ற பொழுது போர் வாழ்வை நீக்குக ; இல்லறத்தில் சிறந்து விளங்குக என்கிறார் . இதனை மதுரை காஞ்சியில் (பாடல் வரி 780) உணர்த்துகிறது.

முடிவாக:-

சங்கப் பாடல்கள் 2381ல் அதிக பாடல்கள் அகப் பாடல்கள் என்பதிலிருந்தே இல்லற வாழ்க்கையாகிய காதல் , அன்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளதை வைத்தே புலவர்கள் வீரத்தை விட காதலுக்கே முதன்மை தந்துள்ளனர் என்பது புலனாகிறது . மேலும் போர் வாழ்க்கையை விட இல்லவாழ்க்கை சிறந்தது என்று விரும்பினர் போலும் . அதனால்தான்

போரற்ற புது உலகம் காணவே புலவர்கள் மனம் விரும்பியது . யாரொடும் பகை கொள்ளலன்
என்ற பின் போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது (கம்ப:1419) என்ற கம்பரின் வாக்கும்
இக்கட்டுரைக்கு அரண் சேர்க்கிறது.